

MENTORATUL ÎN EDUCAȚIE – PRIORITATE A ȘCOLII MODERNE

**Tatiana ȘOVA, conferențiară universitară, doctor,
Universitatea de Stat „Alec Russo” din Bălți, Republica Moldova**

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-4852-3148>

**Aurelia BALAN, directoare, grad managerial superior,
Liceul Teoretic „Lucian Blaga” din mun. Bălți, Republica Moldova**

ORCID: <https://orcid.org/0009-0008-8060-7203>

Abstract: *The article presents scientific and practical arguments regarding the necessity and value of mentoring activities within educational institutions. These arguments are substantiated through references to relevant normative provisions. The study highlights the barriers commonly encountered in mentoring practices across various general education institutions and proposes pertinent solutions for their mitigation. The qualities of the mentor, the values promoted through mentoring, and the requirements for effective mentoring activities reinforce the idea that mentorship should be prioritized in modern schools.*

Keywords: *mentor, mentee, mentoring activity, modern school.*

În contextul reformelor curriculare și al cerințelor societale crescânde, mentoratul este considerat un mecanism esențial pentru asigurarea sustenabilității sistemului educațional. Angajamentul strategic față de mentorat este reflectat în politicile publice recente la nivel internațional și național, vizând standardizarea și profesionalizarea funcției de mentor.

Ca orice profesie, activitatea de mentorat se desfășoară în conformitate cu un cadru normativ bine stabilit. La nivel european, Consiliul European pentru Mentoring și Coaching (EMCC) revizuieste periodic Codul de Etică destinat atât profesioniștilor din domeniu, cât și membrilor organizației. Ultima actualizare, realizată în 2008, are ca obiectiv principal promovarea celor mai bune practici și menținerea unor standarde ridicate în procesul de coaching și mentorat, astfel încât să fie create condiții optime pentru învățare și dezvoltare.

Codul de Etică al EMCC reglementează aspecte esențiale ale practicii profesionale, precum competența, contextul de intervenție, limitele managementului, integritatea și comportamentul profesional, oferind mentorilor repere clare pentru o conduită etică. Astfel, mentorul are responsabilitatea de a se asigura că nivelul său de expertiză și cunoaștere este adecvat pentru a răspunde necesităților persoanei mentorate. El își dezvoltă și consolidează continuu competențele prin participarea la programe de formare relevante, integrate în parcursul propriu de dezvoltare profesională continuă. De asemenea, menține o relație constantă cu un supervisor calificat, care îi evaluează periodic nivelul de competență și îl sprijină în procesul de perfecționare.

De asemenea, mentorul înțelege specificul contextului în care se desfășoară activitatea de mentorat și se asigură că relația construită reflectă acest cadru. El clarifică așteptările mentorabilului și stabilește modalitățile adecvate de atingere a acestora. Totodată, acționează în limitele competenței sale profesionale, recunoscând situațiile în care acestea sunt depășite și orientând discipolul către un specialist mai experimentat atunci când este necesar. Este atent la potențialele conflicte de interese care pot apărea

în relația de mentorat și intervine prompt și eficient pentru a preveni orice prejudiciu pentru persoana mentorată. Mentorul respectă cu strictețe confidențialitatea, în conformitate cu nivelul stabilit și agreat la începutul colaborării și răspunde în mod responsabil nevoilor de dezvoltare ale mentorabilului, definite în cadrul agendei de mentorat [4].

Organizația *London Deanery Coaching and Mentoring* propune un cod etic destinat mentorilor, care subliniază că rolul mentorului este de a răspunde nevoilor și mentorabilului, fără a impune propriile obiective. Mentorii sunt obligați să respecte confidențialitatea stabilită de comun acord și adecvată contextului relației de mentorat. De asemenea, mentorii trebuie să fie informați cu privire la legislația în vigoare și să acționeze strict în limitele acesteia. Mentorabilii trebuie să cunoască drepturile de care dispun, inclusiv procedurile aplicabile în cazul formulării unor reclamații. În plus, ambele părți trebuie să manifeste respect reciproc față de timpul și responsabilitățile celuilalt, evitând solicitările nerezonabile. Pe parcursul procesului de mentorat, mentorabilul trebuie să-și asume în mod progresiv responsabilitatea pentru gestionarea relației, iar mentorul are datoria de a-l sprijini în dezvoltarea autonomiei sale. Oricare dintre părți poate decide încheierea relației de mentorat.

Totodată, mentorii trebuie să-și recunoască limitele competenței profesionale și să evite implicarea în aspecte pe care mentorabilul dorește să le mențină private, cu excepția situației în care acesta invită explicit la explorarea lor. În același timp, ei pot facilita înțelegerea conexiunilor dintre aceste aspecte și alte probleme relevante. Codul încurajează o comunicare deschisă și onestă între partenerii de mentorat. Mentorul și mentorabilul împărtășesc responsabilitatea de a încheia relația atunci când obiectivele au fost atinse, evitând orice formă de dependență. Relația de mentorat trebuie să fie lipsită de orice formă de exploatare sau ambiguitate, fiind necesară stabilirea unui acord etic clar pentru asigurarea unui cadru profesional și eficient [Apud 5, pp. 14-15].

În România, profesionalizarea funcției de mentor a fost formalizată prin Ordinul ministrului educației nr. 6.173/28.10.2022, care a instituit Corpul Național de Profesori Mentori din învățământul preuniversitar (CNPM) și Registrul Național aferent (RNPM). CNPM include cadre didactice care au fost certificate prin programe de formare continuă acreditate, desfășurate în cadrul unor proiecte sistemice coordonate de Ministerul Educației, multe dintre acestea fiind cofinanțate prin fonduri structurale europene [8].

În Republica Moldova, reglementarea mentoratului se reflectă direct în Codul Educației prin definirea în Articolul 3 a noțiunilor principale „*mentor* – cadru didactic sau managerial experimentat, cu rol de îndrumător pentru alte cadre didactice sau manageriale, debutante sau cu experiență în profesie, care acordă sprijin pentru dezvoltarea personală și profesională” și „*mentorat* – proces de îndrumare, ghidare, sprijinire a învățării, educării și/ sau dezvoltării profesionale, desfășurat între mentor și o altă persoană, fiind bazat pe premisa implicării interactive a ambelor părți, a asumării obligațiilor ce le revin conform statutului deținut”. Tot în Codul Educației, în Articolul 58, este specificată organizarea activității de mentorat. Astfel, conform acestui articol, (1) în învățământul general este promovată activitatea de mentorat prin care o persoană cu experiență (mentorul) oferă sprijin, ajutor și schimb de experiență și cunoștințe unei alte persoane pentru a-i favoriza dezvoltarea profesională și achiziția de competențe sau cunoștințe; (2) cadrul didactic sau managerial poate deveni mentor dacă are o pregătire

specială obținută în cadrul formării inițiale sau continue și experiență în domeniul profesat, 3) activitatea de mentorat se desfășoară sub următoarele forme: mentorat de practică; mentorat de inserție profesională; mentorat de dezvoltare profesională; (4) mentoratul de practică se realizează prin îndrumarea de către un cadru didactic experimentat a studentului stagiar; (5) mentoratul de inserție profesională se realizează la locul de muncă și asigură integrarea și dezvoltarea profesională a cadrului didactic debutant; (6) mentoratul de dezvoltare profesională se realizează la locul de muncă și asigură dezvoltarea profesională și avansarea în carieră a cadrelor didactice [2].

Scopul activității de mentorat în țara noastră este stipulat clar în Regulamentul privind activitatea de mentorat (2024) și „rezidă în dezvoltarea continuă a competențelor profesionale și personale ale cadrelor didactice/manageriale și ale viitoarelor cadre didactice, pentru asigurarea stării de bine și a progresului elevilor la învățare” [10].

Unul dintre argumentele strategice majore pentru prioritizarea mentoratului în educație este funcția sa de contracarare a atriției. Faptul că mentoratul a fost adoptat la nivel global ca răspuns la rata mare de cadre didactice care părăseau profesia subliniază rolul său de mecanism de control al calității forței de muncă. Asigurarea procesului de inserție profesională a cadrelor didactice debutante este citată ca o prioritate de către profesioniști. Profesorii care beneficiază de suportul mentorilor au o probabilitate demonstrabil mai mare de a rămâne în sistem, comparativ cu cei care nu primesc asistență în primii ani de activitate. Prin urmare, mentoratul este o investiție strategică care reduce costurile pe termen lung asociate cu recrutarea și înlocuirea personalului.

În plus, mentoratul acționează ca un factor direct de îmbunătățire a calității educației. Cercetările pedagogice arată că profesorul și calitatea predării sunt cei mai puternici factori de predicție ai succesului elevilor. Liderii educaționali asigură rezultate mai ridicate pentru elevi prin garantarea unei predări de o calitate superioară. Mentoratul asigură dezvoltarea profesională continuă și, implicit, o aliniere mai rapidă a competențelor debutanților la nevoile reale din clasă. Mentoratul, ca strategie acțională, reprezintă o situație de formare prin care o persoană cu competențe specifice îi transmite alteia, presupusă a avea mai puține sau deloc, un bagaj de experiențe de învățare prin demonstrare, punere în situație, evaluare și monitorizare a parcursului respectiv de achiziție. Relația de mentorat se bazează pe o asimetrie experiențială (unul știe mai mult decât altul), care nu exclude o egalitate și o comprehensiune reciprocă, pe o afinitate de scopuri și rezonanță interpersonală [3, p. 55].

Deci, putem afirma că mentoratul reprezintă una dintre orientările strategice ale școlilor contemporane, fiind proiectat ca proces sistematic de dezvoltare personală și profesională, axat pe relația dintre o persoană cu experiență avansată într-un domeniu – mentorul, și o persoană aflată în proces de formare – mentorabilul. În această relație, mentorul facilitează consolidarea cunoștințelor și abilităților mentorabilului, sprijinindu-l în atingerea obiectivelor propuse și în aprofundarea înțelegerii asupra unor aspecte specifice ale activității sale. Prin intermediul îndrumării, al transferului de experiență și al suportului emoțional și profesional, mentoratul contribuie la optimizarea parcursului educațional, profesional sau personal al cadrului didactic mentorat.

Pedagogul și cercetătorul S. Cristea este de opinie că mentoratul este un proces comun de învățare al mentorului și mentorabilului axat pe [Ibidem, p. 59]:

- sinceritate și transparență cu privire la detaliile tehnice din „culisele” unei practici; mentorul „dă din casă”, împărtășește informații despre modul în care își desfășoară activitatea;
- respect și apreciere reciprocă față de competențele mentorului și cele în curs de dezvoltare la nivelul ucenicilor;
- optimism și pozitivitate în ceea ce privește potențialul de învățare al noviceului;
- accent pe importanța punerii în practică, pe acțiunile concrete în detrimentul vorbirii teoretice;
- interiorizare și angajament față de învățătura primită;
- bucurie motivantă adusă de comuniunea de învățare;
- responsabilizare pentru continuarea transmiterii cunoștințelor primite.

Consiliul Uniunii Europene (2018) a identificat opt competențe-cheie necesare pentru secolul XXI: Competența de alfabetizare, Competența multilingvă, Competența matematică și în știință, tehnologie și inginerie, Competența digitală, Competența personală, socială și de a învăța să înveți, Competența civică/ de cetățenie, Competența antreprenorială, Competența de exprimare și conștientizare culturală [9].

Considerăm oportun ca mentorul să ghideze mentorabilul în formarea și dezvoltarea competențelor respective.

Tabelul 1. Corelarea mentoratului cu competențele secolului XXI

Competențele secolului XXI	Rolul specific al mentoratului
Competența de alfabetizare	Sprijinirea dezvoltării strategiilor de lectură critică, a capacității de analiză și interpretare a textelor, precum și formarea deprinderilor de comunicare academică.
Competența multilingvă	Încurajarea utilizării resurselor lingvistice diverse, oferirea de modele de comunicare în contexte interculturale și facilitarea accesului la situații de învățare multilingve.
Competența matematică și în știință, tehnologie și inginerie	Orientarea către dezvoltarea gândirii logice și a capacității de investigare prin modelarea unor practici didactice bazate pe experiment, analiză de date și soluționarea problemelor complexe. Mentorul facilitează integrarea abordărilor interdisciplinare și a aplicațiilor practice din STEM în lecțiile curente.
Competența digitală	Ghidarea în utilizarea responsabilă și eficientă a tehnologiilor digitale, în dezvoltarea abilităților de gestionare a informației și de protecție a datelor.
Competența personală, socială și de a învăța să înveți	Suținerea procesului de autocunoaștere profesională, dezvoltarea strategiilor metacognitive și consolidarea abilităților de gestionare a emoțiilor și a conflictelor. Mentorul creează contexte de reflecție sistematică asupra propriei activități și încurajează adoptarea unor rutine eficiente de învățare pe termen lung.
Competența civică/ de cetățenie	Modelarea participării active, responsabile și etice în comunitate; orientarea spre înțelegerea normelor sociale și a responsabilităților civice.
Competența antreprenorială	Dezvoltarea inițiativei, a capacității de planificare și luare a deciziilor; stimularea creativității și a asumării responsabile a riscurilor educaționale.
Competența de exprimare și conștientizare culturală	Promovarea sensibilității față de diversitatea culturală și sprijinirea integrării expresiilor artistice și culturale în activitatea educațională. Mentorul îndrumă debutantul în proiectarea de activități care valorifică patrimoniul cultural, limbajele artistice și comunicarea expresivă, contribuind la dezvoltarea creativității și a identității culturale a elevilor.

Analiza corelării dintre mentorat și competențele secolului XXI evidențiază rolul strategic al mentorului în formarea cadrelor didactice capabile să răspundă cerințelor actuale ale educației. Mentoratul nu se limitează la sprijinul tehnic sau administrativ, ci devine un proces complex de dezvoltare profesională și personală, care contribuie direct la consolidarea competențelor definitorii pentru profesorii secolului XXI.

În primul rând, mentoratul susține dezvoltarea competențelor cognitive și academice, precum alfabetizarea, multilingvismul și competențele STEM, prin promovarea gândirii critice, a investigației științifice și a comunicării avansate. În al doilea rând, mentorul modelează utilizarea responsabilă a tehnologiilor digitale, contribuind la formarea unei culturi digitale mature, care permite gestionarea eficientă a informației și protejarea securității datelor.

Totodată, mentoratul are un impact semnificativ asupra dezvoltării socioemoționale și autoreglării învățării mentorabililor, facilitând autocunoașterea, reflecția continuă și gestionarea relațiilor profesionale. Dimensiunea civică și antreprenorială este, de asemenea, consolidată prin activități de mentorat, care stimulează participarea responsabilă, creativitatea și inițiativa în proiectarea activităților educaționale.

Putem afirma cu certitudine că mentoratul contribuie la cultivarea sensibilității culturale și artistice, direcționând cadrele didactice spre integrarea expresiilor culturale diverse și spre valorificarea patrimoniului cultural în practica pedagogică.

Astfel, mentoratul se dovedește a fi un mecanism esențial de modernizare a educației și de formare a profesorilor capabili să răspundă provocărilor societății contemporane, asigurând echilibrul între dezvoltarea competențelor profesionale, sociale și culturale. În aceeași ordine de idei, menționăm că relațiile de mentorat generează numeroase beneficii, atât la nivel individual, cât și organizațional, contribuind semnificativ la dezvoltarea profesională și personală a mentorabilului. În primul rând, mentorii oferă orientare strategică și consiliere, valorificându-și experiența pentru a furniza perspective pertinente asupra deciziilor profesionale sau a provocărilor personale, sprijinind, astfel, gestionarea eficientă a situațiilor complexe.

Un alt avantaj îl constituie dezvoltarea competențelor. Prin feedback constant și adecvat, mentorii facilitează identificarea punctelor forte și a ariilor de îmbunătățire, contribuind la perfecționarea abilităților mentorabilului în diverse contexte profesionale. În același timp, accesul la rețelele profesionale ale mentorului poate deschide noi oportunități de colaborare, formare sau avansare în carieră prin extinderea considerabilă a orizontul profesional al persoanei mentorate.

Un aport semnificativ îl are și consolidarea încrederii în sine. Prin sprijinul acordat, mentorul stimulează autoeficacitatea mentorabilului și îl încurajează să-și asume responsabilități noi, abordând cu mai multă siguranță provocări complexe. Totodată, mentoratul favorizează dezvoltarea personală – dialogul reflexiv și provocările constructive facilitează restructurarea reprezentărilor mentale, sporind capacitatea de autoreflexie, flexibilitate și adaptare.

Dimensiunea responsabilizării este, de asemenea, esențială în activitatea de mentorat. Mentorul susține menținerea angajamentului mentorabilului față de propriile obiective, oferind suport în monitorizarea progresului și consolidând motivația pe termen lung. În plus, mentorul asigură suport emoțional în situații tensionate, contribuind la stabilizarea emoțională și la gestionarea eficientă a stresului. Un mentor eficient se

implică activ în întâlniri regulate, manifestă disponibilitate constantă și valorifică propria experiență profesională pentru a susține progresul continuu al persoanei mentorate.

Nu în ultimul rând, mentorii exercită o puternică influență prin modelarea comportamentală. Ei funcționează ca repere profesionale și personale, promovând, prin propria conduită, valori, principii și standarde de performanță care pot ghida evoluția mentorabilului. Calitățile unui mentor includ *empatia*, care permite înțelegerea și validarea trăirilor mentorabilului, contribuind la crearea unui climat deschis și favorabil dezvoltării; *răbdarea*, esențială pentru gestionarea ritmurilor diferite de învățare și pentru menținerea unei relații constructive pe termen lung; *sinceritatea și autenticitatea*, reflectate în comunicarea transparentă, feedbackul onest și disponibilitatea de a împărtăși experiențe relevante, inclusiv dificultăți care pot deveni resurse de învățare; precum și *capacitatea de solicitare și oferire a feedbackului constructiv*, care presupune abilitatea de a oferi observații clare, orientate spre soluții și menite să stimuleze autoreflexia și îmbunătățirea continuă.

Prin modelul său comportamental, mentorul devine un reper profesional și personal, influențând implicit formarea unor atitudini responsabile și a unor comportamente mature. Astfel, rolul mentorului se extinde dincolo de transmiterea de cunoaștere, contribuind la consolidarea unei dezvoltări integrate și sustenabile a mentorabilului. Având în vedere dezvoltarea unei culturi a încrederii și a învățării pe tot parcursul vieții, în Articolul 5 din Regulamentul privind activitatea de mentorat activitatea de mentorat (2024) sunt specificate valorile promovate de mentorat: profesionalismul, inovația, meritocrația, respectul reciproc, gândirea critică, autonomia, incluziunea, libertatea și responsabilitatea [10]. În ansamblu, mentoratul reprezintă un proces complex și multidimensional, cu impact semnificativ asupra dezvoltării profesionale și personale a cadrelor didactice și asupra eficienței organizaționale.

Mentorii eficienți trebuie să aibă pregătirea și practica lucrului cu adulții, să știe să asculte, să facă observații, și să fie capabili de rezolvarea problemelor. Mai mult decât atât, succesul relației de mentorat se bazează pe emoția reciprocă dintre mentor și profesorul debutant, pe modul comun în care văd aceștia munca împreună și stilurile de învățare pe care le abordează. În parteneriatele cele mai de succes, participanții realizează o creștere intelectuală și creativă cu idei comune care acționează ca un stimul pentru această creștere. Deci, mentoratul este *reciproc* – mentorul și mentorabilul muncesc împreună pentru a dezvolta relații de parteneriat reciproc, în care fiecare devine, în aceeași măsură, profesor și discipol; *dinamic* – mentoratul influențează/ schimbă contextul, iar contextul modelează relația; *reflexiv* – mentoratul facilitează reflecția pentru a sprijini dezvoltarea identității profesionale; mentorul provoacă mentorabilul din punct de vedere profesional, să-și dezvolte propria filosofie cu privire la predare, precum și să-și definească eficacitatea ca profesor [5, p. 7]. Cu toate acestea, experiența de mentor exercitată pe parcursul anilor de activitate profesională și managerială, ne-a permis să identificăm barierele în implementarea eficientă a mentoratului:

- Lipsa unei culturi organizaționale de mentorat, mentoratul fiind perceput ca o necesitate doar a cadrelor didactice debutante sau a studenților de la practica pedagogică;

- Selectarea mentorilor fără o formare specifică, alese doar pe baza vechimii profesionale;
- Suprasolicitarea cadrelor didactice, care crește riscul de *burnout*;
- Lipsa orelor dedicate activității de mentorat în norma didactică;
- Insuficiența cadrului normativ și metodologic (standarde, indicatori de progres, metodologii, ghiduri);
- Corelarea insuficientă a nevoilor de dezvoltare profesională personale ale cadrelor didactice și cele prioritizate de instituție;
- Rezistența la schimbare reflectată în frica de evaluare sau critică;
- Solicitarea în exces de către mentorabili a soluțiilor practice pentru gestionarea comportamentelor dificile ale elevilor.

Analiza barierelor identificate în implementarea mentoratului evidențiază necesitatea unui cadru instituțional solid, capabil să susțină dezvoltarea profesională a cadrelor didactice prin procese de mentorat structurate. Lipsa unei culturi organizaționale dedicate și perceperea mentoratului ca o intervenție punctuală pentru debutanți constituie factori majori care limitează impactul său formativ. Aceste limite sunt agravate de selecția mentorilor fără formare specifică, suprasolicitarea personalului didactic și absența unui timp alocat în norma profesională pentru activitățile de mentorat, ceea ce reduce consistența și calitatea interacțiunilor dintre mentor și mentorabil.

În plus, insuficiența cadrului normativ și metodologic, precum și neconcordanța dintre nevoile reale ale cadrelor didactice și prioritățile instituționale, afectează coerența programelor de mentorat. Rezistența la schimbare și temerile legate de evaluare sau critică reflectă un climat organizațional insuficient pregătit pentru a valoriza reflecția pedagogică și feedbackul constructiv. Solicitarea excesivă de soluții imediate pentru gestionarea comportamentelor elevilor indică o înțelegere limitată a mentoratului ca proces de dezvoltare pe termen lung. Pentru a face față acestor provocări și pentru a fi eficient, mentoratul trebuie să fie un proces structurat, cu obiective clare. Un ciclu de mentorat de succes, similar oricărui ciclu de activitate educațională, parcurge patru etape distincte:

1. *Pregătirea* – mentorul și mentorabilul își evaluează motivația și abilitățile și stabilesc clar așteptările și rolurile;
2. *Negocierea* – partenerii ajung la un acord explicit privind obiectivele de activitate, conținutul și procesul de mentorat. Se stabilesc regulile de bază, inclusiv confidențialitatea și limitele;
3. *Desfășurarea* – se implementează activitățile de mentorat, caracterizate prin comunicare deschisă, învățare reciprocă și dezvoltare. Mentorul are sarcina de a stabili un climat de lucru deschis și de a oferi feedback constructiv, în timp util. În această etapă, pot apărea tensiuni, generate de regulile impuse și de experiența mentorului;
4. *Încheierea* – se evaluează atingerea obiectivelor și se recunoaște învățarea, marcând încheierea formală a relației de mentorat.

Cercetătorii români E. Lazăr și G. Leahu propun 5 etape distincte ale activității de mentorat:

1. *Etapa de întâmpinare* – concentrarea pe atitudini de empatie, înțelegere, cooperare, dialog;
2. *Etapa de inter-cunoaștere și inter-evaluare* – identificarea nevoilor de formare ale mentorabilului, prin concentrare pe intensificarea comunicării, înțelegerea/studierea comportamentului, studierea documentelor elaborate, elaborarea unui program de activitate;
3. *Etapa de ghidare* – cea mai lungă, prin consiliere, desfășurarea de activități demonstrative, asistențe, cu întrebări, feed-back pozitiv și motivant;
4. *Etapa de asumare/ performare a rolului* – reducerea sarcinilor mentorului, creșterea autonomiei debutantului, constituirea unui stil propriu în activitatea didactică, formarea abilităților de management al propriei cariere;
5. *Etapa de încheiere a mentoratului formal* – formularea concluziilor, oferirea feedback-ului reciproc [6, p. 92].

În contextul diminuării barierelor în implementarea eficientă a mentoratului prin respectarea etapelor enunțate, structura ciclică a mentoratului devine esențială pentru eficientizarea procesului. Cele patru etape clasice – pregătirea, negocierea, desfășurarea și încheierea – oferă o arhitectură clară pentru orientarea activităților și consolidarea relației de mentorat. Modelul propus de E. Lazăr și G. Leahu adaugă dimensiuni suplimentare, accentuând importanța întâmpinării, a inter-cunoașterii și inter-evaluării, precum și a etapelor de ghidare, autonomizare și încheiere. Aceste etape surprind dinamica complexă dintre mentor și mentorabil, evidențiind caracterul progresiv și transformativ al relației de mentorat. Or, pentru a deveni un instrument eficient și durabil de dezvoltare profesională, mentoratul trebuie să fie ancorat într-o strategie instituțională coerentă, susținută de politici clare, formare adecvată și o cultură organizațională deschisă colaborării și reflecției. Numai în aceste condiții mentoratul poate contribui la dezvoltarea competențelor profesionale ale cadrelor didactice, la creșterea calității actului educațional și la modernizarea școlii contemporane.

În așa fel, la nivel instituțional, este nevoie de oferirea unui suport organizațional determinant pentru a fi de succes. Acest suport trebuie să fie vizibil, inclusiv prin implicarea directă a liderilor școlari. De asemenea, pentru a contracara riscul de burnout, este necesară implementarea unor politici instituționale care să ofere flexibilizarea mentoratului și sprijin logistic, menținând un echilibru între muncă și viața personală a cadrelor didactice. Managerii responsabili de gestionarea mentoratului în instituțiile de învățământ trebuie să realizeze o evaluare permanentă a nevoilor profesionale ale cadrelor didactice din instituție pentru a asigura o aliniere strategică între nevoile individuale și cele instituționale. Totodată, mentoratul contribuie semnificativ la formarea unei culturi organizaționale pozitive prin dezvoltarea leadershipului educațional și prin crearea de comunități profesionale deschise, care susțin învățarea reciprocă colegială, fiind și un factor de predicție pozitiv al succesului elevilor. Mai mult decât atât, mentoratul în școala modernă acționează ca un instrument de management al ecosistemului educațional, extinzând influența școlii dincolo de pereții clasei.

La nivel național, pentru ca mentoratul să devină un factor permanent de excelență, este important să se depășească statutul de „măsură de proiect” și să se integreze ca structură de bază, asigurând reziliența sistemului. Aici se solicită o corelare a formării inițiale cu cerințele mentoratului de practică pedagogică și de inserție

profesională. Sistemul educațional trebuie să consolideze mecanismele de evaluare a impactului dezvoltării profesionale continue asupra retenției și performanței elevilor, iar evaluarea programelor de mentorat trebuie să includă indicatori clari de succes, ce reflectă direct calitatea actului didactic. Unul dintre cei mai importanți pași strategici este asigurarea finanțării naționale sustenabile pentru activitățile de mentorat pentru a garanta continuitatea profesionalizării carierei didactice și pentru a ne asigura că mentoratul rămâne, în mod concret și nu doar declarativ, o prioritate strategică a școlii moderne.

În concluzie, implementarea eficientă a mentoratului în sistemul educațional depinde de integrarea acestuia într-un cadru strategic coerent, care să valorifice atât structura ciclică a procesului, cât și modelele extinse de interacțiune mentor–mentorabil. Pentru ca mentoratul să devină un instrument durabil și predictibil al calității educației, este necesară implicarea activă a liderilor instituționali, existența unui suport organizațional vizibil, reglementări clare, formare specifică pentru mentori și politici care previn suprasolicitarea cadrelor didactice. La nivel național, integrarea mentoratului ca structură permanentă, finanțată sustenabil, și corelarea acestuia atât cu formarea inițială, cât și cu dezvoltarea profesională continuă, sunt condiții esențiale pentru creșterea performanțelor instituționale și pentru asigurarea unui impact pozitiv asupra progresului și succesului elevilor. În ansamblu, mentoratul devine un pilon al modernizării educației, contribuind la consolidarea unei culturi organizaționale colaborative și la profesionalizarea durabilă a carierei didactice.

Referințe bibliografice:

1. *Asigurarea unei educații de calitate*: Ghidul mentorului. Chișinău: Epigraf SRL, 2007. ISBN 978-9975-903-26-4.
2. *Codul Educației al Republicii Moldova. COD Nr. 152 din 17-07-2014*. Disponibil: https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=110112&lang=ro [accesat 2025-09-25].
3. CUCOȘ, Constantin. *Educația. Preocupări, viziuni, previziuni*. București: Poliroom, 2024. 260 p. ISBN 978-973-46-9705-2.
4. *Global Code of Ethics for Coaches & Mentors*. European Mentoring and Coaching Council (EMCC), 2016. Disponibil: https://www.emccglobal.org/de/wp-content/uploads/sites/5/2018/09/EMCC-Code_of_Ethics_2016.pdf [accesat 2025-09-24].
5. KARKOWSKA, Maria et. al. *Metoda (modelul) de mentorat între profesori în învățământul secundar și liceal. Manual*. ERASMUS+, 2015. Proiectul „MENTOR – Mentorat între profesori în învățământul secundar și liceal”, Nr. proiectului 2014-1-PL01-KA200-003335. Disponibil: http://edu-mentoring.eu/handbook/handbook_ro.pdf [accesat 2025-09-26].
6. LAZĂR, Emil și Gabriel LEAHU. *Mentoratul în educație. Context facilitator și modalitate de sprijin pentru cariera didactică*. București: Ed. Universitară, 2020. 99 p. ISBN 979-606-28-1172-3.
7. NICOLA, Grigore. *Un ambient pentru excelență – mentoratul*. Sibiu: Psihomedica, 2004. 158 p. ISBN 973-7997-13-1.
8. *Ordin nr. 6.173/28.10.2022 privind constituirea Corpului național de profesori mentori din învățământul preuniversitar și înființarea Registrului național al profesorilor mentori din învățământul preuniversitar*. Disponibil: https://www.edu.ro/ordin_6173_2022_constituire_corp_national_profesori_mentori_preuniversitar [accesat 2025-09-26].
9. *Recomandarea Consiliului Uniunii Europene din 22 mai 2018 privind competențele-cheie pentru învățarea pe tot parcursul vieții*. Disponibil: [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0604\(01\)&](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0604(01)&) [accesat 2025-09-27].
10. *Regulamentul cu privire la activitatea de mentorat. Aprobata prin HG Nr. 608 din 04-09-2024*. Disponibil: https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=145137&lang=ro [accesat 2025-09-25].